
COLETA SELETIVA NAS ESCOLAS: DA ORIGEM AO DESTINO, O LIXO NO PROCESSO EDUCATIVO

Selective waste collection in schools: from origin to destination, waste in the educational process

Valdir Cavalcante de Matos¹

RESUMO

O artigo em destaque traz para discussão a coleta seletiva desenvolvida no ambiente escolar como estratégia fundamental para o enfrentamento dos desafios socioambientais, frutos da elevação da geração de resíduos sólidos, acelerados pelos padrões de consumo contemporâneo. O documento legal que norteia a gestão dos resíduos é a Política Nacional de Resíduos Sólidos e nela a escola tem seu papel como espaço formativo e transformador, com a capacidade de promover práticas sustentáveis e estimular comportamentos individuais e coletivos. O estudo analisa o lixo gerado nas escolas, compreendendo-o tanto como problema quanto como oportunidade pedagógica, ao promover o desenvolvimento da consciência ambiental crítica na relação mútua entre teoria e prática. O texto aborda os principais tipos de resíduos produzidos no ambiente escolar e ressalta a importância da coleta responsável, compreendida como um processo que abrange planejamento, educação e participação coletiva, extrapolando a simples prática da separação do lixo. Põe também em discussão a política dos 5Rs como referência para a construção de hábitos sustentáveis, reforçando a necessidade de transformações nos padrões de consumo. Destaca-se também a importância da articulação com a esfera extraescolar, envolvendo poder público, cooperativas e demais atores sociais, como condição essencial para garantir a destinação ambientalmente adequada dos resíduos. Por fim, são trazidas experiências exitosas em diferentes municípios brasileiros, legitimando através de ações já concretizadas, que a adoção de práticas de coleta seletiva nas escolas pode significar um avanço ambiental, social e econômico. Com isso, a escola, ao incorporar tais práticas, assume seu verdadeiro papel na formação de cidadãos críticos e comprometidos com a sustentabilidade, além de contribuir efetivamente para a gestão adequada dos resíduos sólidos.

Palavras-chave: Escola, Coleta seletiva, Sustentabilidade, Integração.

ABSTRACT

The present article discusses selective waste collection developed in the school environment as a fundamental strategy for addressing socio-environmental challenges resulting from the increased generation of solid waste, intensified by contemporary consumption patterns. The legal framework guiding waste management in Brazil is the National Solid Waste Policy, within which the school assumes its role as a formative and transformative space, capable of promoting sustainable practices and encouraging both individual and collective behavioral change. The study analyzes the waste generated in schools, understanding it both as a problem and as a pedagogical opportunity, as it fosters the development of critical environmental awareness through the integration of theory and practice. The text examines the main types of waste produced in the school environment and highlights the importance of responsible waste collection, understood as a process that involves planning, education, and collective participation, going beyond the mere practice of waste separation. It also discusses the 5Rs policy as a reference for building sustainable habits, reinforcing the need for changes in consumption patterns. Furthermore, it emphasizes the importance of articulation with the extra-school sphere, involving public authorities, cooperatives, and other social actors, as an essential condition to ensure environmentally appropriate waste disposal. Finally, successful experiences from different Brazilian municipalities are presented, demonstrating through already implemented actions that the adoption of selective waste collection practices in schools can represent environmental, social, and economic progress. Thus, by incorporating such practices, the school fulfills its essential role in the formation of critical citizens committed to sustainability, while also effectively contributing to proper solid waste management.

Keywords: School, Selective collection, Sustainability, Integration.

¹ Mestre, San Carlo, valdircordel@yahoo.com.br, <https://orcid.org/0009-0002-0428-4699>

1 INTRODUÇÃO

Os padrões de consumo atuais têm se intensificado bastante e conseqüentemente ocorre o aumento geração de resíduos sólidos, apresentando-se como um dos principais desafios socioambientais contemporâneos. A promulgação da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) representa para o Brasil, um marco importante ao definir princípios como a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, a não geração, a redução, a reutilização, a reciclagem e o tratamento adequado dos resíduos. A escola, nesse contexto, configura-se como um espaço apropriado para a implementação de práticas sustentáveis, por conta de seu potencial influenciador de atitudes comportamentais individuais e coletivas, além, é claro, pela sua função formativa.

No cotidiano escolar há uma significativa produção de resíduos, com origem na prática de atividades pedagógicas, administrativas e de consumo da alimentação escolar. A circunstância revela um cenário desafiador, mas que também pode ser percebido como uma oportunidade pedagógica valiosa, no que diz respeito ao desenvolvimento da consciência ambiental crítica. Trazendo a temática da coleta seletiva para o ambiente escolar, cria-se um campo de possibilidade de integrar teoria e prática, com capacidade de promovendo uma educação que extrapole os limites da sala de aula e alcance para a vida em sociedade.

No âmbito da promoção social ambiental a coleta seletiva nas escolas tem importância significativa dentro do processo educacional, ultrapassando a simples função de separar os resíduos assumindo papéis de dimensões educativas, sociais, econômicas e ambientais. Contribuído para a redução dos impactos ambientais e para a valorização do trabalho de catadores e cooperativas de reciclagem, a mesma ação educa, promovendo valores como responsabilidade, cidadania e respeito ao meio ambiente.

O presente artigo objetiva discutir a coleta seletiva nas escolas sob uma abordagem integrada, partindo da compreensão do lixo gerado nesse espaço até o seu destino final ambientalmente correto. Para alcança seu propósito, o texto está estruturado em torno de eixos fundamentais: a análise do lixo gerado nas escolas como desafio e oportunidade; a identificação dos principais tipos de resíduos produzidos; a reflexão sobre práticas de coleta responsável no ambiente escolar; a abordagem da política dos Rs como fundamento da educação ambiental; a importância da articulação com a esfera extraescolar como condição para a efetividade das ações e; por fim, a apresentação de ações possíveis com destaque para experiências exitosas.

Uma discussão proposta nesse nível tem a intenção de demonstrar que a escola, ao incorporar práticas de coleta seletiva, desempenha uma função primordial na formação de sujeitos críticos, comprometidos com a construção de uma sociedade mais justa e sustentável, além de contribuir para a gestão adequada dos resíduos.

2 O LIXO GERADO NAS ESCOLAS: UM DESAFIO E UMA OPORTUNIDADE

O ambiente escolar, além de ser espaço de interação, descobertas, ensino e aprendizagem, é também um campo de grande produção de resíduos. Diariamente, embalagens de lanche, papéis, plásticos e restos de comida lotam lixeiras e, em sua maior parte, seguem para aterros sanitários sem qualquer atenção para uma separação adequada. Esse contexto realça um problema ainda maior: a ausência de conscientização sobre o destino correto do lixo e a importância da coleta seletiva.

Trigueiro (2005) destaca que o lixo não deve ser visto como um problema isolado, mas como parte de um ciclo sustentável. Nesse contexto, a escola se apresenta como um ponto de partida para transformações significativas. Programas de coleta seletiva devem ser incorporados ao projeto pedagógico da escola e implantados dentro do ambiente escolar com o objetivo de, não apenas reduzir o impacto ambiental, mas, também formar valores fundamentais de cidadania e responsabilidade socioambiental.

A prática da coleta pode ser usada como um processo formação cidadã, como afirma Tadeu Santos (2015), quando diz que a coleta seletiva não se resume à separação do lixo, mas à construção de uma consciência coletiva. No momento em que há uma compreensão, por parte de docentes e discentes, de que um simples gesto de descarte correto do copo descartável pode gerar renda para cooperativas de reciclagem e reduzir a poluição, o impacto é transformador. A pesquisadora Eliana Sanches Pereira (2017), defende que a educação ambiental deve estar presente no cotidiano escolar, seja por meio de atividades práticas, palestras ou projetos interdisciplinares.

Novaes (2012) afirma que a má gestão dos resíduos compromete o meio ambiente e gera desperdício de materiais recicláveis que poderiam ser reaproveitados. Para ele, a coleta seletiva deve ser incentivada e praticada dentro das instituições de ensino, garantindo a destinação correta dos resíduos e promovendo o envolvimento da comunidade escolar. Quem também corrobora com essa declaração é Souza Filho (2020), quando afirma que a gestão adequada dos resíduos sólidos passa pelo envolvimento de toda a comunidade escolar. Montar ecopontos; estimular a reutilização de materiais em atividades de arte, por exemplo; incentivar a compostagem dos restos orgânicos da

merenda e o uso desse composto na horta da escola e; promover campanha de coleta seletiva no bairro são ações que modificam a realidade, contribuindo positivamente com a qualidade ambiental.

O que parece ser um problema, o lixo gerado nas escolas pode ser uma oportunidade. Cabe a cada instituição, com seu copo docente e discente, decidir se quer apenas descartar ou transformar resíduos em aprendizado, consciência e mudança de atitudes. Paulo Freire (2004) considera que dar o exemplo é a única forma de educar. A coleta seletiva estudada e praticada dentro da escola é uma das mais valiosas lições que podemos ensinar e aprender. É o reforço do aprendizado na prática, da educação pelo exemplo. Quando a escola se torna um espaço de conscientização e prática sustentável, ela não apenas reduz seu impacto ambiental, mas também forma cidadãos mais preparados para enfrentar os desafios da sociedade.

2.1 Que Tipo de Lixo é Gerado na Escola?

Toda produção gera resíduo, por essa lógica não é diferente quando se refere à produção de conhecimento, ou melhor, o espaço de produção de conhecimento, no caso, o ambiente escolar. As interações nesse espaço, bem como, os materiais manipulados geram uma produção significativa de resíduos sólidos. Esses resíduos, muitas vezes ignorados em sua complexidade, refletem os hábitos de consumo de toda a comunidade escolar e representam um desafio para a gestão ambiental das instituições de ensino.

Dias (2004) avalia que o lixo produzido na escola pode ser classificado como papel, plástico, orgânicos, metal, vidro e rejeitos. O mais comum é o papel que tem origem atividades pedagógicas, cadernos, impressões e embalagens. Outro resíduo bastante frequente é o plástico, proveniente principalmente de embalagens de alimentos, garrafas PET e copos descartáveis. As sobras de alimentos consumidos nas merendas e lanches formam os resíduos orgânicos, também presentes no ambiente escolar. Não deixam de aparecer outros resíduos como, metal, vidros e rejeitos que não podem ser reciclados ou reutilizados e, mesmo em pouca quantidade, são proeminentes e merecem uma atenção ao seu descarte.

Um espaço de produção de conhecimento e de estímulo à conscientização como é a escola não pode se negar a provocar reflexões sobre consumo, sustentabilidade e educação ambiental. Jacobi (2003) afirma que a escola deve ser um espaço privilegiado para a formação da consciência ambiental. Nesse contexto está a observação e o reconhecimento dos impactos que a geração do lixo pode causar e que é urgente a mudança de postura voltada à adoção de práticas de redução, reutilização e

reciclagem. A educação ambiental, no contexto escolar, surge como instrumento efetivo na promoção do comportamento atitudinal e na geração da cultura da sustentabilidade.

O contexto em que a comunidade escolar se insere é parte fundamental nesse processo. Loureiro (2006) fala sobre essa articulação da prática pedagógica com o conteúdo escolar e a realidade vivida pelos estudantes. Áreas do conhecimento como Ciências, Geografia, Matemática, Língua Portuguesa e demais disciplinas podem estar atuando em projetos interdisciplinares, a partir da integração da temática dos resíduos ao currículo. É uma forma de protagonizar a participação dos estudantes, ampliando o alcance da educação ambiental.

Toda a comunidade escolar deve estar envolvida na gestão adequada de seu lixo. A participação direta e indiretamente dos alunos, professores, funcionários e familiares demonstra interesse comum pela causa que é coletiva. Sorrentino (2001) aponta que a sensibilização e o comprometimento coletivo são responsáveis pela mudança de comportamento em relação ao lixo e a construção de escolas sustentáveis necessita de elementos fundamentais com tais.

Sendo assim um meio decisivo para o desenvolvimento de políticas e ações educativas de resultados exige a compreensão do tipo de lixo gerado nas escolas e as suas consequências ao meio ambiente. A escola ao tratar dessa temática, não só provoca discussões ambientais, ensinando sobre meio ambiente, mas também age de forma concreta na sua preservação.

3 A COLETA RESPONSÁVEL DO LIXO NA ESCOLA

Sustentabilidade ambiental é um tema que precisa ser discutido e promovido na escola. Esse é o espaço formador de valores e atitudes e por esse motivo deve agir na implementação de práticas sustentáveis, como por exemplo, a coleta responsável do lixo. Diferente de um simples descarte, a coleta responsável envolve educação, planejamento e consciência coletiva.

Como coleta responsável, a coleta seletiva é um instrumento educativo, considerando que, por meio dela, é possível demonstrar aos estudantes a importância da separação correta dos resíduos, o valor empreendido aos materiais recicláveis e o destino adequado, não apenas dos recicláveis, mas do lixo orgânico e dos rejeitos.

Conforme Jacobi (2003), a escola precisa demonstrar que a gestão dos resíduos sólidos pode ser feita de maneira participativa e educativa, atuando como um exemplo para a comunidade. Coletar o lixo responsabilmente pressupõe não apenas a prática da separação dos resíduos em categorias

como papel, plástico, vidro, metal e orgânicos, mas também, dando importância ao pós-prática com a garantia de que esses resíduos terão um destino ambientalmente adequado.

Para assegurar que a coleta tenha um destino responsável, também deve ser envolvido nesse processo a estrutura do poder público, sem descartar parcerias com cooperativas de catadores, bem como, empresas privadas. Sorrentino (2001) afirma que a educação ambiental crítica exige articulação com a realidade local e com os sujeitos que atuam na gestão de resíduos fora da escola. É uma mobilização necessária que demonstra engajamento social, participação coletiva, políticas públicas efetivas, tornando a ação mais expressiva.

De fato, a coleta responsável do lixo gerado na escola, por ser uma prática educativa e cidadã, contribui para a formação de sujeitos mais conscientes, críticos e comprometidos com a sustentabilidade ambiental do planeta, além de colaborar diretamente com a preservação do meio ambiente.

3.1 A Política dos Rs

Conforme Barbieri (2011), reciclagem é transformar resíduos sólidos, envolvendo a alteração de suas propriedades físicas, físico-químicas ou biológicas, visando novos produtos. É um conceito que se alinha à perspectiva da sustentabilidade, destacando que, diferente do reaproveitamento, reciclar é processo industrial e ambiental que redireciona o caminho do que seria lixo, reintroduzindo-o ao ciclo produtivo, gerando um novo produto a partir da transformação de um objeto que não possui mais utilidade, contribuindo com a redução da extração de recursos naturais e diminuindo os impactos ambientais.

Mesmo diante de toda importância da reciclagem há de se considerar que ela não é a única medida que pode ser utilizada na diminuição de resíduos. Segundo Jacobi: “A questão ambiental exige mudanças nos padrões de consumo e nos estilos de vida da sociedade contemporânea.” (Jacobi, 2003, p. 193). Junto à reciclar, mudar esses padrões exige a política dos 5Rs: (Repensar, Recusar, Reduzir, Reutilizar e Reciclar). Como afirma Jacobi (2003), a sociedade deve *repensar* os hábitos de consumo, *recusar* produtos que gerem impactos socioambientais, *reduzir* a geração de resíduos, *reutilizar* materiais sempre que possível e *reciclar* aquilo que não puder ser reaproveitado constituem práticas fundamentais para a construção de sociedades sustentáveis.

Ainda na percepção de Jacobi (2003), a prática transformadora da educação ambiental articula comportamento individual com a responsabilidade coletiva. Nesse sentido, a prática dos 5Rs contribui para uma ação pessoal em prol do grupo, ato local para o bem global.

Pedagogicamente, trabalhar com os estudantes sobre a política dos 5Rs desde o início da formação contribui para que se tornem adultos conscientes, comportando-se de forma responsável em relação ao meio ambiente e ao futuro do planeta.

4 ARTICULAÇÃO COM A ESFERA EXTRAESCOLAR

A separação e a coleta dos resíduos no ambiente escolar é somente um passo dentro do processo de gestão dos resíduos sólidos. É preciso o encaminhamento adequado que dê ao lixo um destino ambientalmente correto. E isso vai além do alcance das instituições de ensino, sendo necessária uma articulação com a esfera extraescolar. Órgãos públicos, cooperativas de reciclagem, empresas e organizações da sociedade civil fazem parte do rol de possibilidades para articular uma parceria com as escolas, possibilitando ampliar o alcance das ações ambientais e fortalecer os laços entre a escola e a comunidade.

É importante reconhecer que o problema do lixo vai além dos muros da escola e para que tenha eficácia envolve participação de outros sujeitos com políticas públicas, infraestrutura, apoio da comunidade nas ações locais. Com isso corrobora Jacobi (2003), quando afirma que a sustentabilidade nas escolas só se efetiva quando há uma inserção real da escola em seu contexto socioambiental. Fica evidente que as instituições escolares devem constituir parcerias com o serviço público municipal de coleta seletiva, ONGs ambientais, empresas privadas e associações de catadores com o intuito de destinar corretamente os resíduos orgânicos e recicláveis.

Agentes externos à escola possibilitam o fortalecimento educacional, com o amplo da ação escolar na promoção da formação cidadã, exercendo assim seu papel social com qualidade. Segundo Loureiro (2006), a educação ambiental crítica propõe uma abordagem dialógica e participativa, no objetivo de eliminar a visão isolada da escola e integrar saberes e práticas sociais diversas. Ao agir em busca de parceiros, a escola excede seus muros e se compromete com a coletividade, com os problemas ambientais da comunidade.

Sorrentino (2001) destaca que a cooperação entre escolas, gestores públicos e coletivos sociais é essencial para transformar práticas e consolidar políticas sustentáveis. Quando uma cooperativa recebe os resíduos de uma escola, por exemplo, além de dar o destino correto ao lixo, gera renda para seus associados, apoiando a economia circular, gerando benefício em dobro.

A escola pertence a um contexto e essa inserção exige participação, responsabilidade partilhada, uma integração que oportuniza a expansão dos efeitos das práticas pedagógicas,

principalmente, quando votadas à questão ambiental. Dias (2004) reforça que a escola deve ser protagonista de mudanças, mas isso só é possível quando há envolvimento interno e externo dentro do processo educativo e na gestão ambiental.

A articulação com outros agentes já é prevista na Política Nacional de Educação Ambiental, Lei 9.795/99 a qual no Art. 2, afirma que a educação ambiental deve estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não formal. (Brasil, 1999). A educação ambiental é direito de todos e, pela Lei, deve estar presente nos currículos das instituições de ensino, tanto pública como privada, na educação básica superior, especial, profissional e de jovens e adultos.

Portanto, depois da teoria, dos procedimentos práticos, o próximo passo é a articulação com a esfera extraescolar, dando continuidade às práticas sustentáveis das escolas para que o planejamento executado tenha um produto final, o destino correto dos resíduos produzidos no espaço escolar. Com isso, dá-se uma solução para o problema do lixo, exercendo a função escolar de educar, mobilizar e transformar a realidade na qual se insere.

5 AÇÕES POSSÍVEIS: EXPERIÊNCIAS EXITOSAS.

Diversos municípios brasileiros têm implementado iniciativas bem-sucedidas na gestão adequada dos resíduos sólidos, incluindo o lixo escolar, promovendo educação ambiental, sustentabilidade e geração de renda. É relevante o destaque de algumas dessas experiências, como comprovação da ação além da teoria.

Em Niterói-RJ existe o Projeto Coleta Seletiva nas Escolas, desenvolvido pela Companhia de Limpeza de Niterói (CLIN), que atua em toda a rede pública municipal. As ações do projeto incluem palestras educativas, capacitação de professores e alunos e monitoramento dos resíduos recicláveis. O projeto monitora o volume descartado para a reciclagem na intenção de que os alunos sejam multiplicadores dessas ações de sustentabilidade. A iniciativa tem obtido resultados importantes com a formação de estudantes como multiplicadores ambientais, conseguindo expandir para escolas privadas, chegando a atender 80 escolas em 2024 (CLIN-RJ 2025).

A Secretaria de Educação do Estado do Pará implantou o projeto, também denominado, Coleta Seletiva nas Escolas, formando parcerias com cooperativas de catadores e realizando ações em várias escolas estaduais. O diferencial é a integração escola–comunidade–catadores, o que possibilita uma educação ambiental articulada com economia solidária. O projeto é gerenciado pela Coordenação de

Ações Educacionais Complementares. Na prática, a cooperativa selecionada para atuar como parceira no espaço escolar assina um acordo de cooperação com a Secretaria de Educação para retirar materiais recicláveis e realizar projetos de educação socioambiental com os alunos. Entre os resultados alcançados estão o fortalecimento da consciência ambiental e a inclusão social via cooperativas (SEDUC-PA 2022).

Em Palmas-TO existe o Projeto Ecoponto nas Escolas, um projeto que tem como distinção a tecnologia social certificada, caracterizado pela instalação de ecopontos dentro das escolas, envolvendo alunos, famílias e comunidade local. Seu intuito é a mudança cultural sobre o lixo e os catadores. Seu alcance é ter conseguido ampliar a coleta seletiva para além dos muros da escola, redução o preconceito em relação aos recicladores. O projeto tem como ponto forte a inclusão de idosos como principais protagonistas da ação, e nas atividades de sensibilização do corpo docente, e discente. Na prática do projeto são realizadas coletas periódicas em horários estratégicos para garantir o bom funcionamento dos ecopontos. Em cada escola selecionada para a implantação dos ecopontos são realizadas oficinas de reciclagem e produção de artesanato como forma de sensibilização, tendo como público os próprios alunos, os pais, os professores e a comunidade em geral (Idaha, 2021).

No Ceará existe o Projeto Sindiverde do SESI / SENAI, uma parceria entre setor industrial e educacional com a implantação da coleta seletiva em escolas públicas. O projeto promove a geração de renda com venda de recicláveis e ainda inclui a formação de alunos com visão empreendedora. Na prática as escolas funcionam como ecopontos comunitários e os recursos adquiridos com a venda são revertidos para melhorias escolares. Os estudantes das escolas envolvidas coletam e separam os resíduos da própria escola e da comunidade ao redor na função de ecopontos. Com essa iniciativa os alunos têm a oportunidade de desenvolver o empreendedorismo, considerando que os resíduos serão vendidos pela escola gerando renda que será investida na estrutura física e capacitação dos alunos (FIEC, 2015).

Em Jequié-BA funciona o Programa de Coleta Seletiva nas Escolas, uma parceria entre prefeitura e ONG, caracterizado pela implantação de estações de coleta seletiva. O objetivo é desenvolver uma educação ambiental com desenvolvimento sustentável e formação cidadã. Os impactos de sua realização são, a sensibilização da comunidade escolar e a integração entre educação e sustentabilidade (PMJ-BA 2019).

A análise das experiências mencionadas permite identificar elementos comuns que contribuem para o sucesso dos projetos, a exemplo da Educação ambiental contínua; O

estabelecimento de parcerias institucionais entre escola, prefeitura, cooperativas e ONGs; Infraestrutura adequada, contendo lixeiras, ecopontos; A participação ativa dos alunos; A integração com a comunidade e; O potencial econômico, gerando renda com recicláveis.

Vale destacar também que em todos os casos a escola funciona como núcleo irradiador de práticas sustentáveis.

Experiências como essas demonstram que a gestão adequada dos resíduos sólidos, incluindo o lixo escolar, pode ser uma ferramenta eficaz para promover educação ambiental, sustentabilidade e geração de renda. Vale ressaltar que a articulação entre poder público, sociedade civil e setor privado é fundamental para o sucesso dessas iniciativas.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Toda a discussão traçada no texto permite afirmar que a coleta seletiva no ambiente escolar é uma ferramenta estratégia essencial no embate frente aos desafios socioambientais contemporâneos, sobretudo aqueles que têm relação com o aumento da geração de resíduos sólidos. Ao entender que o lixo é compreendido não apenas como um problema, mas também como uma oportunidade pedagógica, a escola tem seu papel formativo ampliado, levando à construção de uma consciência ambiental comprometida com a sustentabilidade de forma crítica.

Ressalta-se que o ambiente escolar é produtor de uma quantidade significativa de resíduos, mas ao mesmo tempo se apresenta como espaço de amplo potencial para a implementação de práticas educativas que agreguem teoria e prática. A identificação dos diferentes tipos de resíduos produzidos, aliada à adoção de práticas de coleta responsável, promove a formação de hábitos sustentáveis e valoriza ações coletivas relacionadas ao bem comum. Dessa forma, a política dos 5Rs aparece como um importante referencial para a mudança de comportamento, provocando a reflexão sobre os padrões de consumo e a tomada de decisões mais responsáveis.

Com relação à necessidade de articulação entre a escola e a esfera extraescolar, evidencia-se que a eficácia e das práticas de coleta seletiva está atrelada à participação de diferentes atores sociais, como o poder público, cooperativas de catadores, empresas privadas e organizações da sociedade civil. Uma conexão que reforça as ações implementadas no ambiente escolar e assegura que os resíduos tenham uma destinação ambientalmente adequada, promovendo, inclusive, impactos positivos de ordem social e econômica.

Por fim, diante das experiências exitosas apresentadas ao longo do artigo, compreende-se que iniciativas bem estruturadas, baseadas em educação ambiental contínua, parcerias institucionais e participação ativa da comunidade escolar, são capazes de transformar realidades. Os exemplos citados demonstram que a escola pode atuar como uma base de discussão de ações sustentáveis, indo além de seus muros e influenciando a comunidade em que está inserida.

Diante do exposto, conclui-se que a coleta seletiva como ferramenta educativa nas escolas ultrapassa uma ação pontual, configurando-se como um processo educativo permanente, capaz de formar cidadãos críticos, conscientes e atuantes. Assim, ao assumir seu papel social e ambiental, a escola contribui de maneira significativa para a construção de uma sociedade mais justa, responsável e sustentável, ao mesmo tempo em que colabora para a gestão adequada dos resíduos sólidos, servindo de inspiração para o comportamento de toda a sociedade.

REFERÊNCIAS

Barbieri, J. C. **Gestão Ambiental Empresarial**: conceitos, modelos e instrumentos. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2011.

Brasil. Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999. **Dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências**. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 28 abr. 1999. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19795.htm. Acessado em: Abr. 2026.

COMPANHIA DE LIMPEZA DE NITERÓI – CLIN. **Projeto Coleta Seletiva nas Escolas realizado pela Clin na rede pública de Niterói serve de modelo para colégio canadense**. Disponível em: <https://www.clin.rj.gov.br/SiteCLIN/?p=2729>. Acessado em: Abr. 2026.

Dias, G. **Educação ambiental**: princípios e práticas. 9. ed. São Paulo: Gaia, 2004.

FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO CEARÁ – FIEC. **Sindiverde inicia projeto de coleta seletiva nas escolas públicas**. Disponível em: <https://www1.sfiec.org.br/fiec-noticias/search/90430/sindiverde-inicia-projeto-de-coleta-seletiva-nas-escolas-publicas>. Acessado em: Abr. 2026.

Freire, P. **Pedagogia da autonomia**: saberes necessários a prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 2004.

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E HUMANO DA REGIAO AMAZONICA-IDAHERA. **Ecoponto na Escola**. Disponível em: <https://transforma.fbb.org.br/tecnologia-social/ecoponto-na-escola>. Acessado em: Abr. 2021.

Jacobi, P. R. Educação ambiental, cidadania e sustentabilidade. **Cadernos de Pesquisa**, São Paulo, n. 118, p. 189-205, nov. 2003.

Loureiro, C. F. B. **Educação ambiental e movimentos sociais**: a construção coletiva de um campo político-pedagógico. São Paulo: Cortez, 2006.

Novaes, W. **Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável**. São Paulo: Editora Senac, 2012.

Pereira, E. S. **Educação Ambiental e Sustentabilidade**. Rio de Janeiro: Vozes, 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ-BA. **Escolas municipais que fazem parte de projeto ecológico ganham estações de coleta seletiva**. Disponível em: <https://www.jequie.ba.gov.br/noticias/2019/09/escolas-municipais-que-fazem-parte-de-projeto-ecologico-ganham-estacoes-de-coleta-seletiva>. Acessado em: Abr. 2021.

Santos, T. **Coleta Seletiva e Cidadania**. Brasília: Fundação Verde, 2015.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ – SEDUC. **Seduc leva a Paragominas o projeto ambiental 'Coleta Seletiva nas Escolas'**. Disponível em <https://www.seduc.pa.gov.br/noticia/11581-seduc-leva-a-paragominas-o-projeto-ambiental-coleta-seletiva-nas-escolas>. Acessado em: Abr. 2021.

Sorrentino, M. Educação ambiental como política pública. *In*: Layrargues, P. P. (Org.). **Identidades da educação ambiental brasileira**. Brasília: Ministério do Meio Ambiente, 2001. p. 37-53.

Souza Filho, G. A. de. **Resíduos Sólidos Urbanos**: Gestão e Gerenciamento com Enfoque na Coleta Seletiva. Belo Horizonte: UFMG, 2020.

Trigueiro, A. **Mundo Sustentável** – Abrindo Espaço na Mídia para um Planeta em Transformação. São Paulo: Globo Livros, 2005. 303p.